

Sistematización del desarrollo formativo vinculado a la competencia digital desde la perspectiva europea

Diana Carolina Wisner Glusko

I. Introducción al Marco Europeo de competencias digitales para los ciudadanos

El desarrollo de las competencias digitales de la ciudadanía es, en la actualidad, uno de los temas recurrentes en las agendas políticas gubernamentales. Como no podía ser de otra manera, los avances producidos en las últimas décadas como producto del progreso tecnológico e informático y la universalización de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han derivado en la necesidad de que los ciudadanos posean conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para interactuar funcionalmente en los entornos digitales, es decir que sean digitalmente competentes.

Y aunque nadie discute que sea un tema en boga, debemos recordar que ya en 2006, el Parlamento Europeo y el Consejo, identificaron a la competencia digital - junto con la comunicación en lengua materna y en lenguas extranjeras, la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, a aprender a aprender, las competencias sociales y cívicas, el sentido de la iniciativa y espíritu de empresa, y la conciencia y expresión culturales- como entre las ocho competencias clave para el aprendizaje permanente. Entendiendo que las competencias clave son aquellas que las personas necesitan para su realización y desarrollo personales, así como para la ciudadanía, la inclusión social y el empleo (Parlamento Europeo y Consejo, 2006:13), en concreto definieron la competencia digital como aquella competencia que entraña el uso seguro y crítico de las tecnologías de la sociedad de la información para el trabajo, el ocio y la comunicación. Sin duda, esta Recomendación podría considerarse una de las primeras bases sobre la cual se construyó el Marco Europeo de Competencias Digitales para los ciudadanos (DigComp), cuyo análisis y estudio constituye el objeto del presente trabajo.

Precisamente en dicho texto es posible reconocer cinco características relacionadas con la competencia digital (Parlamento Europeo y Consejo, 2006:15-16) que luego veremos cómo han quedado finalmente recogidas en el propio DigComp:

- Que se sustenta en las competencias básicas en materia de TIC (uso de ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, intercambiar o producir información y comunicarse y participar en redes de colaboración a través de internet)
- Que exige una buena comprensión y amplios conocimientos sobre la naturaleza, la función y las oportunidades de las Tecnologías de la Sociedad de la Información (en adelante, TSI) en situaciones de la vida privada, social y profesional; lo que implica conocer las principales aplicaciones informáticas, las hojas de cálculo, los sistemas de tratamiento de textos, las bases de datos, entre otros.
- Que las capacidades necesarias en materia digital incluyen la capacidad de buscar, obtener información, así como utilizarla de manera crítica y sistemática, evaluando su pertinencia y diferenciando entre información real y virtual.
- Que deben saber utilizar las TSI en apoyo del pensamiento crítico, la creatividad y la innovación.
- Que la utilización de las TSI requiere de una actitud crítica y reflexiva con respecto a la información disponible y un uso responsable de los medios interactivos.

Es importante recordar que un año antes, en 2005, comenzó la investigación del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, CCI, (en inglés, Joint Research Centre, JRC) sobre aprendizaje y habilidades para la era digital (Redecker, 2020:7) con el objeto de proporcionar a la Comisión Europea un apoyo para la formulación de políticas basadas en pruebas sobre el aprovechamiento del potencial de las tecnologías digitales para, entre otras, mejorar el acceso al aprendizaje permanente y formar en las habilidades y competencias digitales.

La postura de la Unión Europea (UE) en materia de competencias digitales también quedó reforzada con la Estrategia Europa 2020 (Comisión Europea, 2010), al promover el acceso a internet y su utilización por todos los ciudadanos, especialmente mediante actividades que apoyaran la alfabetización digital y la accesibilidad, de acuerdo con un planteamiento integrado que recogiera todas las competencias clave; con la iniciativa de Digitalización de la industria europea, al declarar que las cualificaciones digitales son de crucial importancia para lograr el mercado único digital (Comisión Europea, 2016a:17); y con la Agenda de Capacidades para Europa y su propuesta de fortalecimiento de las capacidades básicas, entre ellas las digitales elementales (Comisión Europea, 2016b:5). Por tanto, mientras el papel de la UE siempre ha sido servir de apoyo a los Estados Miembros en la aplicación y desarrollo de las políticas adoptadas para reforzar las competencias digitales, dichos Estados han sido, son y serán los principales responsables no solo de los sistemas educativos en los diferentes niveles, sino también de garantizar una formación en competencias digitales.

Otro hito importante, en el proceso de elaboración del DigComp, fue que entre 2011 y diciembre de 2012 se llevó a cabo el Proyecto sobre Competencia Digital puesto en marcha por la Unidad de Sociedad de la Información del JRC de la Comisión Europea, en nombre de la Dirección General de Educación y Cultura. Dicho proyecto tuvo tres objetivos (Ferrari, 2013,2): el primero, identificar los componentes clave de la Competencia Digital en términos de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para ser digitalmente competente; el segundo, desarrollar descriptores de Competencias Digitales que alimenten un marco conceptual y/o Directrices que pueden ser validadas a nivel europeo, teniendo en cuenta los marcos pertinentes; y, en tercer lugar, proponer una hoja de ruta para el posible uso y revisión de un marco de Competencia Digital y descriptores de competencias digitales para todos los niveles de aprendizaje.

En 2013, y tras un exhaustivo trabajo de recopilación de datos y de opiniones de expertos y de análisis de encuestas, finalmente se publicó el Informe, que incluye el "DigComp: un marco para desarrollar y comprender la competencia digital en Europa" (la versión 1.0). Posteriormente, en 2016 se publicó el "DigComp 2.0: El marco de competencias digitales para ciudadanos. Actualización Fase 1: El Modelo de Referencia Conceptual"; en 2017 el "DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens with eight proficiency level and Examples of use"; y finalmente, en 2022, el "DigComp 2.2: El Marco de Competencias Digitales para Ciudadanos- Con nuevos ejemplos de conocimientos, habilidades y actitudes". El DigComp en su versión original y con sus correspondientes actualizaciones, será objeto de análisis a lo largo de esta investigación.

Posteriormente a la publicación de la primera versión del DigComp, verían la luz el Marco Europeo para Organizaciones Educativas Digitalmente Competentes (DigCompOrg) en 2015; el Marco Europeo de cibercompetencias para los Consumidores (DigCompConsumers), un marco de apoyo para las instituciones de educación superior (OpenEdu) y un marco de competencias para el emprendimiento (EntreComp) en 2016; y el Marco Europeo para la Competencia Digital de los Educadores (DigCompEdu), en 2017.

En 2018, fue el propio Consejo, en su Recomendación relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente, quien redefinió la competencia digital como aquella que *"implica el uso seguro, crítico y responsable de las tecnologías digitales para el aprendizaje, en el trabajo y para la participación en la sociedad, así como la interacción con estas. Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la alfabetización mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la seguridad (incluido el bienestar digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento crítico"* (Consejo, 2018:9), ampliando la definición recogida en la Recomendación de 2006. Y la amplía de tal manera que incluye, dentro de la competencia digital, que las *"personas sean capaces de gestionar y proteger la información, los contenidos, los datos y las identidades digitales, así como reconocer e interactuar de forma efectiva con el software, los dispositivos, la inteligencia artificial y los robots"* (Consejo, 2018:10).

Ese mismo año se publicó el Plan de Acción Digital aplicable a todos los sistemas educativos que, partiendo de las competencias reconocidas en el DigComp, estableció entre sus prioridades desarrollar competencias y capacidades digitales pertinentes para la transformación digital. La revolución digital conlleva oportunidades extraordinarias para los europeos, señala la Comisión Europea, pero si las competencias digitales no se han desarrollado también entraña grandes riesgos (Comisión Europea, 2018a, 8).

Por su parte, y sin solución de continuidad, el JRC siguió realizando y publicando importantes estudios sobre cuestiones relacionadas directa e indirectamente con el marco de referencia europeo. Entre otros, “DigComp at Work” (2020), “DigCompSat” (2020) y, recientemente, “Competencias Digitales del profesorado universitario en España: Un estudio basado en los marcos europeos DigCompEdu y OpenEdu” (2022)¹.

En 2022, ha visto la luz un Estudio sobre la Viabilidad del Certificado Europeo de Habilidades Digitales para que sea reconocido y aceptado por gobiernos, empleadores y otras partes interesadas en toda Europa (Centeno, 2022: 3). Dicho reconocimiento permitiría a los ciudadanos europeos acreditar su nivel de competencias digitales, de acuerdo con los niveles de dominio recogidos en el DigComp. En el próximo año se esperan nuevos avances en relación a los procedimientos de acreditación de la competencia digital en los Estados Miembros.

En este análisis sobre la evolución en el diseño y desarrollo del DigComp, no podemos dejar de mencionar tres factores que han impulsado este proceso. El primero tiene que ver con el déficit de competencias TIC reconocido por la UE desde hace dos décadas (Comisión Europea, 2002:14), y que en los últimos años se refleja en los datos que recoge el Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI). En concreto con el porcentaje de europeos que posee al menos habilidades digitales básicas (55% en 2017, 56% en 2019) (Comisión Europa, 2021b:3) y que llevaron a la propia Comisión a establecer, por primera vez, el objetivo específico de aumentar dicho porcentaje hasta alcanzar el 70% en 2025 (Tribunal de Cuentas Europeo, 2021:5). Sin embargo, a pesar del avance general de los Estados Miembros en el ámbito digital, las cifras publicadas en DESI 2022 sobre competencias digitales no son alentadoras debido a que, en 2021, solo un 54% de los ciudadanos europeos poseía, al menos, habilidades digitales básicas (Comisión Europea, 2022, 20). Un dato que se aleja de las metas digitales para 2030 - un 80% de ciudadanos con capacidades digitales básicas- (Comisión Europea, 2021a, 5) y que recoge la Brújula Digital para la Década Digital de la UE. Aunque debemos señalar que existen países que en 2021 han superado esa media europea como Finlandia y Países Bajos (ambos con 79%) o España (64%).

El segundo factor que ha influido, ha sido el hecho de que las competencias digitales, antes opcionales, se han convertido en esenciales, debido a los procesos de transformación digital de las Administraciones Públicas, de las empresas y de la economía, así como el incremento de entornos virtuales formativos, laborales, culturales y de ocio, todo ello potenciado por la pandemia. Ese cambio de paradigma ha puesto a la educación y a la formación como elementos esenciales en los que invertir para garantizar a los ciudadanos europeos la adquisición de competencias que faciliten su adaptación a un mundo cambiante e interconectado digitalmente.

Y finalmente, en tercer lugar, el impulso que ha supuesto -a raíz de la pandemia-, la creación del programa Next GenerationEU (aprobado por el Consejo Europeo el 21 de junio de 2020) y la publicación de la Agenda de Capacidades Europea para la competitividad sostenible, la equidad social y la resiliencia, dado que la crisis ha demostrado la importancia de las habilidades digitales de la ciudadanía en general para comunicarse y trabajar (Comisión Europea, 2020a:13).

¹ Estas y otras publicaciones pueden consultarse en el Repositorio de publicaciones del JRC <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/search?query=DigComp>

En ese sentido, la primera acción de la Agenda de Capacidades (Comisión Europea, 2020b:6) es un Pacto por la Capacidades que engloba, además de las iniciativas de cooperación existentes de la UE, los planes de cooperación sectorial sobre capacidades; la Alianza Europea para la Formación de Aprendices, reforzada; y la Coalición por la Capacidades y los Empleos Digitales. La propuesta es una formación transversal y multisectorial.

A partir del estudio del origen y evolución del DigComp que hemos realizado, a continuación, expondremos la forma en que está diseñado este marco de referencia y visión común del conjunto de competencias digitales en el entorno europeo, y abordaremos en qué grado ha sido un marco de referencia en el desarrollo de políticas públicas orientadas a mejorar y ampliar el nivel competencial en todos los segmentos de la población. Finalizaremos con unas reflexiones conclusivas.

II. Estructura y contenido del Marco Europeo de Competencias Digitales para los Ciudadanos

El DigComp 1.0 se estructuró en 5 áreas clave como son la alfabetización, la comunicación, la creación de contenido, la seguridad y la resolución de problemas. Y en torno a estas áreas, se recogieron 21 competencias digitales con tres niveles; y junto a ellos, los conocimientos, habilidades y actitudes aplicables a cada competencia, así como una tabla de autoevaluación por niveles de competencia digital.

Las áreas y competencias pueden resumirse en las siguientes:

- Información (Navegación, búsqueda y filtrado de información; evaluación de información; almacenamiento y recuperación de información).
- Comunicación (Interacción a través de tecnologías; compartición de información y contenidos; implicación en procesos online para la ciudadanía; colaboración a través de canales digitales; "Netiqueta"; y gestión de la identidad digital).
- Creación de contenidos (Desarrollo de contenidos; integración y reelaboración; copyright y licencias; y programación).
- Seguridad (Protección de dispositivos; protección de datos personales; protección de la salud, y protección del medioambiente).
- Resolución de problemas (Resolución de problemas técnicos; identificación de necesidades y respuestas basadas en tecnología; innovación y creatividad usando la tecnología; e identificación de brechas en las competencias digitales).

En esta primera versión, el DigComp estableció para la autoevaluación tres niveles: básico, intermedio y avanzado; he incorporó ejemplos de conocimientos, habilidades y competencias para cada competencia.

El DigComp 2.0, publicado en 2016, constituye la fase 1 de la actualización del marco porque, aunque el DigComp era un marco de referencia conceptual muy completo e independientemente de cambios en las funcionalidades de las herramientas, el software y las aplicaciones digitales, era necesario actualizar alguno de los términos empleados y optimizar algunos descriptores. Por ejemplo, en lugar de hablar de estar "en línea" o "el uso de las TIC", se utiliza un término genérico "entorno digital". En este caso, no es preciso nombrar una tecnología o herramienta específica y, por lo tanto, el término abarca no sólo el uso de ordenadores (ordenador de escritorio, portátil, netbook o tableta), sino también otros dispositivos portátiles (teléfonos inteligentes, dispositivos portátiles con instalaciones de redes móviles), consolas de juegos, reproductores multimedia o lectores de libros electrónicos que, en la mayoría de los casos, también están conectados en red y/o conectado a Internet.

En comparación con 2013, en 2016 era más común usar almacenamiento en la nube para almacenar datos y contenido digital que anteriormente. Además, la alfabetización de datos es cada vez más necesaria gracias a las nuevas herramientas de visualización de información y a una mayor cantidad de datos disponibles.

Otras actualizaciones importantes se relacionan con la accesibilidad e inclusión social; la privacidad y la legislación sobre datos personales también han avanzado desde la versión 1.0 del DigComp. En cuanto a la optimización presentada por la nueva versión del DigComp, en concreto, se actualizaron solo dos de las dimensiones de la versión del marco anterior: la dimensión 1, referida a las áreas de competencia, y la dimensión 2 relativa a los descriptores y títulos.

Un aspecto importante a destacar es la actualización de la descripción en el Área de Resolución de problemas para enfatizar que la misma forma parte de la competencia digital. Finalmente, incorpora ejemplos de cómo se utiliza el DigComp a nivel europeo, nacional y regional.

Por su parte, el “DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens with eight proficiency level and Examples of use”, publicado en 2017, como su nombre lo indica, describe 8 niveles de aptitud con ejemplos de uso en cada uno de ellos. Es decir que mientras la primera versión del DigComp tenía tres niveles de aptitudes (básico, intermedio y avanzado), la versión 2.1 tiene 8 (básico 1 y 2; intermedio 3 y 4; avanzado 5 y 6; y altamente especializado 7 y 8 subniveles).

Las áreas quedaron definidas de la siguiente manera:

- Área de competencia 1: Información y alfabetización digital (Navegar, buscar y filtrar datos, información y contenidos digitales; evaluar datos, información y contenidos digitales; y gestionar datos, información y contenidos digitales).
- Área de competencia 2: Comunicación y colaboración online (Interactuar a través de tecnologías digitales; compartir mediante tecnologías digitales; compromisos de la ciudadanía a través de tecnologías digitales; colaboración a través de las tecnologías digitales; comportamiento en la red; y gestión de la identidad digital).
- Área de competencia 3: Creación de contenido digital (Desarrollo de contenido digital; integración y reelaboración de contenido digital; copyright y licencias; y programación).
- Área de competencia 4: Seguridad en la red (Protección de dispositivos; protección de datos personales y privacidad; protección de la salud y el bienestar; y protección del medio ambiente)
- Área de competencia 5: Resolución de problemas (Resolución de problemas técnicos; identificación de necesidades y respuestas técnicas; uso creativo de las tecnologías digitales; e identificar lagunas en las competencias digitales).

Finalmente, en 2022 se publicó una nueva versión del Marco Común Europeo de Competencias Digitales para la Ciudadanía, el DigComp 2.2. Dicha actualización tiene como objetivo mantener la relevancia del DigComp en el ámbito formativo, laboral y de participación ciudadana, siendo un referente para la elaboración de políticas para la Estrategia Digital de la EU. Debemos señalar que reitera, como definición de competencia digital, la del Consejo de 2018 ya analizada en nuestro trabajo.

En la publicación es posible distinguir, como aportaciones, nuevos ejemplos de conocimientos, habilidades y actitudes que ayudan a la ciudadanía a relacionarse en los entornos digitales; la incorporación de otras tecnologías y funcionalidades emergentes como los sistemas impulsados por la inteligencia artificial o el trabajo remoto; y material de referencia existente para DigComp y que consolida la labor de investigación, estudio y publicación del JCR. Finalmente, en el Anexo 4, incorpora una versión accesible, de acuerdo con las directrices de accesibilidad europeas.

III. Aplicación del DigComp como marco de referencia para el desarrollo de las competencias digitales

Sin duda, uno de los aspectos más destacados del DigComp es ser un documento de referencia que permite elaborar otros marcos destinados al desarrollo de las competencias digitales de determinados colectivos.

Dada la naturaleza de este estudio, resulta imposible hacer un análisis pormenorizado de cada uno de dichos marcos, sin embargo, para una mejor comprensión del alcance y la importancia del DigComp en el desarrollo de las competencias digitales en el entorno europeo, describiremos los aspectos más relevantes del DigCompOrg, del DigCompConsumer y del DigCompEdu.

III.1. Marco Europeo para Organizaciones Educativas Digitalmente Competentes

El DigCompOrg fue desarrollado en nombre de la Dirección General de Educación y Cultura *“para dar soporte a los objetivos de la Comisión Europea de mejora del aprendizaje abierto e innovador en Europa, para abordar el desarrollo de destrezas digitales y como contribución al crecimiento, a los puestos de trabajo y a la competitividad”* (Kampylis, 2015:2).

Fue publicado por el JRC en diciembre de 2015 y se basa en el principio de que las tecnologías digitales constituyen una herramienta clave dentro de las organizaciones educativas, aunque su adecuada integración requiere la implicación de toda la comunidad educativa. El marco tiene un doble propósito. Por un lado, invitar a la autorreflexión y la autoevaluación dentro de las organizaciones educativas a medida que vayan profundizando progresivamente en su implicación con el aprendizaje y pedagogías digitales, y, por el otro, permitir a los responsables de la elaboración de las políticas diseñar, implementar y evaluar intervenciones de políticas para la integración y uso eficaz de las tecnologías de aprendizaje digital. El DigCompOrg está compuesto por 7 Áreas, 15 elementos comunes a todos los sectores educativos y 75 descriptores competenciales.

Entre las áreas y elementos comunes encontramos:

- Prácticas de liderazgo y gobernanza (Parte de la misión, visión y estrategia. Plan de implementación. Modelo de dirección y gobernanza).
- Prácticas de enseñanza y aprendizaje (Competencia digital del personal y estudiantes. Replanteamiento de roles y modelos pedagógicos).
- Desarrollo profesional.
- Prácticas de evaluación (Formatos de evaluación de implicación, Reconocimiento de aprendizaje informal y no formal. Diseño de aprendizaje apoyándose en la analítica).
- Contenidos y currículos (Se rediseñan/reinterpretan los currículos. Se promueve el contenido digital y REA).
- Colaboración y networking (Se desarrollan asociaciones- Modelo estratégico de la comunicación. Se promueve el networking y la compartición).
- Infraestructura (Infraestructura digital y espacios de aprendizaje físicos y virtuales).

El Marco cuenta con su propia herramienta para el autodiagnóstico de la competencia digital del centro, denominada SELFIE, cuyas siglas en inglés significan *“reflexión personal sobre un aprendizaje efectivo mediante el fomento de la innovación a través de tecnologías educativas”* (Comisión Europea, 2018b). Es gratuita y recoge, de forma anónima, las opiniones del alumnado, el profesorado y el equipo directivo sobre el modo en que se usan las tecnologías en su centro educativo. Para ello, se utilizan afirmaciones y preguntas breves con una simple escala del 1 al 5 para responder.

III. 2. Marco Europeo de cibercompetencias para los Consumidores

El DigCompConsumers ofrece un marco de referencia para el apoyo y mejora de las cibercompetencias de los consumidores. Estas cibercompetencias se definen como las competencias que necesitan los consumidores para operar de forma activa, segura y decidida en el mercado digital (Brečko, B., Ferrari, A., 2016:2) Esta definición se basa en trabajos previos sobre competencias de los consumidores y en las cibercompetencias generales definidas en el Marco de Cibercompetencias (DigComp) 2.0.

El marco establece 3 áreas y 14 competencias:

- Precompra (Explorar, buscar y filtrar información sobre bienes y servicios, evaluar y comparar información sobre bienes y servicios, reconocer y evaluar la comunicación y la publicidad comerciales, gestionar la identidad y el perfil digitales en el mercado digital y tener en cuenta el consumo responsable y sostenible en los mercados digitales)
- Compra (Interactuar en el mercado digital para comprar y vender, participar en plataformas de economía colaborativa, gestionar los pagos y finanzas a través de medios digitales, entender los derechos de autor, licencias y contratos de los bienes y servicios digitales, gestionar los datos personales y la privacidad y proteger la salud y la seguridad)
- Poscompra (Compartir información con otros consumidores en el mercado digital, reafirmar los derechos del consumidor en el mercado digital e identificar las deficiencias y límites de las cibercompetencias de los consumidores)

Finalmente, los destinatarios del DigCompConsumers son la educación pública, las autoridades en materia de política de los consumidores y otras autoridades, las asociaciones de consumidores, los profesores y centros de formación del profesorado y los agentes educativos o formativos privados y de la sociedad civil.

III.3. Marco Europeo para la Competencia Digital de los Educadores

El DigCompEdu, que fue objeto de publicación en 2017, es un marco de referencia elaborado por el JRD, dirigido a los educadores de todos los niveles educativos, que intenta responder al desafío en que se encuentran los docentes que deben contribuir a formar alumnos digitalmente competentes.

Entre sus objetivos está el de orientar las políticas educativas, ayudando a los Estados miembros, a los Gobiernos regionales, las agencias nacionales y locales, las propias organizaciones educativas y los proveedores de formación profesional públicos y privados, para promover la competencia digital de los ciudadanos e impulsar la innovación en la educación (Redecker, 2020: 13). También proporciona un lenguaje y un enfoque común que ayudarán al diálogo y al intercambio de las mejores prácticas educativas basadas en el desarrollo de las competencias digitales.

El marco distingue 6 áreas, 22 competencias y 6 niveles de aptitud:

- Compromiso profesional. Implica el uso de tecnologías digitales para la comunicación, la colaboración y el desarrollo profesional (Comunicación organizativa, colaboración profesional, práctica reflexiva y desarrollo profesional continuo (DPC) a través de medios digitales).
- Recursos digitales. Se relaciona con la búsqueda, creación e intercambio de recursos digitales (Selección de recursos digitales, creación y modificación de recursos digitales y protección, gestión e intercambio de contenidos digitales).
- Enseñanza y aprendizaje. Gestión y organización del uso de las tecnologías digitales en la enseñanza y el aprendizaje (Enseñanza, orientación y apoyo en el aprendizaje, aprendizaje colaborativo y aprendizaje autorregulado).
- Evaluación y retroalimentación. Utilización de tecnologías digitales para mejorar la evaluación (estrategias de evaluación, analíticas de aprendizaje y retroalimentación, programación y toma de decisiones).
- Empoderar a los estudiantes. Uso de las tecnologías digitales para mejorar la inclusión, la personalización y el compromiso activo del alumnado con su propio aprendizaje (accesibilidad e inclusión, personalización y compromiso activo de los estudiantes con su propio aprendizaje).
- Facilitar la competencia digital de los estudiantes. Capacitación de los estudiantes para utilizar de forma creativa y responsable de las tecnologías para la información, la comunicación, la creación de contenidos, el bienestar y la resolución de problemas (información y alfabetización mediática, comunicación y colaboración digital, creación de contenido digital, uso responsable y resolución de problemas digitales).

En cuanto a los niveles de aptitud y etapas de progresión reconoce los siguientes: Novel (A1), sensibilización; Explorador (A2), exploración; Integrador (B1), integración; Experto (B2), conocimiento experto; Líder (C1), liderazgo; y Pionero (C2), innovación.

IV. La planificación del desarrollo de la competencia digital en España

Sin ánimo de ser exhaustivos, seguidamente analizaremos el alcance que ha tenido el DigComp en uno de los Estados Miembros de la EU, como es España. Y para ello debemos comenzar esta última parte de mi aportación recordando que la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos Personales y Garantía de los derechos digitales (LPDPGDD) reconoce el Derecho a la Educación Digital. De conformidad con su artículo 83.1, el sistema educativo español debe garantizar la plena inserción del alumnado en la sociedad digital y el aprendizaje de un consumo responsable y un uso crítico y seguro de los medios digitales y respetuoso con la dignidad humana, la justicia social y la sostenibilidad medioambiental, los valores constitucionales, los derechos fundamentales y, particularmente con el respeto y la garantía de la intimidad personal y familiar y la protección de datos personales, para lo cual será esencial que todo el profesorado reciba la capacitación adecuada a fin de garantizar la formación necesaria para dicho cometido (art. 83.2).

En ese sentido, la disposición final décima de la Ley Orgánica 3/2018 recoge la modificación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, que incorpora, en su artículo 2, como fines del sistema educativo (L) la capacitación para garantizar la plena inserción del alumnado en la sociedad digital y el aprendizaje de un uso seguro de los medios digitales y respetuosos con la dignidad humana, los valores constitucionales, los derechos fundamentales y, particularmente, con el respeto y la garantía de la intimidad individual y colectiva.

Por tanto, si el mercado laboral demanda trabajadores con un determinado nivel de competencias digitales, o bien porque las Administraciones Públicas incorporen a los temarios de las pruebas de acceso a los cuerpos superiores y a aquéllos en que habitualmente se desempeñen funciones que impliquen el acceso a datos personales y en materias relacionadas con la garantía de los derechos digitales (art. 83. 4), es lógico que la misma normativa establezca la necesidad de incluir la competencia digital en el desarrollo del currículo (art. 83. 1) (Wisner y Ruz, 2021: 33). Y, más específicamente, en los planes de estudio de los títulos universitarios -especialmente aquellos que habiliten para el desempeño profesional en la formación del alumnado- se garantizará la formación en el uso y seguridad de los medios digitales y en la garantía de los derechos fundamentales en Internet (Art. 83.3).

Por otra parte, la Carta española de Derechos Digitales - un texto que no tiene carácter normativo- publicada por el Gobierno de España en 2021 reconoce, en el Derecho a la Educación digital (XVII), que el sistema educativo debe tender a la plena inserción de la comunidad educativa en la sociedad digital y un aprendizaje del uso de los medios digitales dirigido a una transformación digital de la sociedad centrada en el ser humano; promoviendo los planes de formación profesional que favorezcan la inserción de los trabajadores en los procesos de transformación digital, la formación de personas adultas, en especial las personas mayores, con discapacidad y los colectivos socialmente desfavorecidos o vulnerables (XVII.3).

También la Carta dispone, dentro de los Derechos en el ámbito laboral (XIX.2. h), que en los entornos digitales y el teletrabajo las personas trabajadoras -tanto del sector público como del privado e inclusive los desempleados- tienen derecho a la cualificación digital, con la finalidad de adquirir las competencias digitales requeridas en el ámbito laboral para disponer de mayores y mejores oportunidades de empleo. Teniendo en cuenta que la educación digital basada en competencias digitales está debidamente fundamentada, seguidamente analizaremos diferentes planes, marcos y estrategias orientadas al desarrollo competencial de la ciudadanía, en general y por sectores poblacionales.

IV. 1 España Digital 2026

En el año 2020, el Gobierno de España hizo público el Plan España Digital 2025 que articulaba a España Digital 2025, una agenda que recogió las propuestas de las Instituciones europeas para impulsar la transformación digital del país, con el objeto de relanzar el crecimiento económico, la reducción de la desigualdad, el aumento de la productividad y el aprovechamiento de todas las oportunidades que brindan estas nuevas tecnologías.

Específicamente, en lo que se refiere al desarrollo de las competencias digitales, el tercero de los diez ejes estratégicos de la mencionada Agenda consistía en reforzar las competencias digitales de los trabajadores y del conjunto de la ciudadanía, poniendo especial énfasis en las necesidades del mercado laboral y en cerrar la brecha digital en la educación con vistas a que, en 2025, el 80% de las personas tengan competencias digitales².

Entre los objetivos, en torno al Eje 3 -Competencias digitales-, se fijaron los siguientes:

- Mejorar las competencias digitales básicas de la ciudadanía y cerrar las brechas entre colectivos.
- Dotar de competencias digitales avanzadas al alumnado y fomentar vocaciones digitales.
- Dotar a los trabajadores de las competencias digitales requeridas en el ámbito laboral.
- Atender la demanda de especialistas en tecnologías digitales.
- Reducir la brecha de género en materia de competencias digitales.

Como todo Plan incluyó medidas tendentes a la consecución de los mismos. En concreto, el Plan “Educa en Digital” (dotación de dispositivos y recursos digitales; adecuación de las competencias digitales de los docentes; y acciones que conlleven las aplicación de la Inteligencia Artificial en la educación personalizada); el Plan “UNI-DIGITAL” (refuerzo y mejora de la infraestructura digital universitaria; fomento de las competencias digitales del profesorado o estímulo a la creación de polos de innovación formativa interuniversitaria impartida digitalmente.; impulso a dinámicas de innovación y cooperación interuniversitaria en torno al trabajo colaborativo y la inteligencia colectiva en el contexto digital, así como la promoción y apoyo al desarrollo de herramientas de acceso libre); y el Plan Nacional de Competencias Digitales que incluía varios programas (formación digital para la ciudadanía; digitalización y desarrollo de competencias digitales en educación; competencias digitales para empleados y desempleados; y Programa de especialistas en tecnologías digitales básicas y avanzadas, como la analítica de datos, la Inteligencia Artificial o la ciberseguridad, entre otros).

Dos años más tarde, en julio de 2022, y dado que en 2021 se pusieron en marcha todas las medidas previstas en España Digital 2025, se presentó la nueva Agenda España Digital 2026, la cual incluye, en su eje 9, a las competencias digitales. El reto para 2026 es *“reforzar las competencias digitales de la fuerza laboral y del conjunto de la ciudadanía, reduciendo brechas digitales; completar la transformación digital de la educación; garantizar la formación en competencias digitales a lo largo de la vida laboral; y aumentar el porcentaje de especialistas digitales en la economía española consiguiendo una paridad de género en este colectivo”* (Gobierno de España, 2022: 120).

Para conseguir este reto, se han planteado las siguientes cuatro medidas:

- Desarrollo de competencias digitales de la ciudadanía y lucha contra las brechas digitales (se busca que 2.600.000 personas hayan sido formadas en competencias digitales básicas antes de 2026).
- Transformación general de la educación (Digitalización del Sistema Educativo; Plan FP Digital y Plan UniDigital).

² Esta cifra es superior en 10 puntos a una de las metas establecidas por la Comisión Europea, tal como hemos tenido ocasión de comprobar más arriba.

- Competencias digitales para el empleo (Formación en competencias digitales a lo largo de la vida laboral; Programa de capacitación digital de las Administraciones públicas, y Programa de transformación digital de las pymes).
- Impulso a los especialistas digitales (La retención y atracción de talento digital se completará un ambicioso programa de becas –dotado con 120 millones de euros – mediante el cual se espera atraer y retener a, al menos, 300 especialistas digitales altamente cualificados).

Merece una especial mención el Plan de Recuperación Transformación y resiliencia, como estrategia española para canalizar los fondos destinados por Europa para reparar los daños provocados por la crisis del COVID.19, ya que ha dado un impulso adicional al incluir el componente 19 'Plan Nacional de Capacidades Digitales', (Gobierno de España, 2021a:10) e incorporar actuaciones para el desarrollo de las competencias digitales de manera trasversal en otros componentes relacionados con la modernización y digitalización del sistema educativo (21), la formación profesional y el mercado de trabajo (20).

IV. 2. Plan Nacional de Competencias Digitales

El Plan Nacional de Competencias Digitales, presentado en julio de 2020, partía de una contextualización internacional y europea de las políticas públicas propuestas en línea con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La adquisición y el desarrollo de competencias digitales constituyen una de las prioridades del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, tal como hemos tenido oportunidad de exponer más arriba. Uno de los aportes más interesantes del plan fue, en su momento, hacer una clara distinción entre diferentes niveles de competencia que presentan los distintos colectivos sociales y que es posible diferenciar en la sociedad actual: competencias básicas, competencias digitales avanzadas para la población activa, competencias digitales especializadas para profesionales TIC y competencias digitales en el sector educativo, dentro de las 7 líneas de actuaciones. Además de incorporar indicadores de seguimiento y evaluación, como anexo 3.

Dos años después, y según los datos publicados en la Estrategia España Digital 2026 (Gobierno de España, 2022:8), el Plan Nacional de Competencias Digitales tiene asignado el segundo mayor presupuesto, detrás del Plan de Digitalización de pymes, lo que denota la importancia de su puesta en marcha y su continuidad.

IV. 3. Marco de competencias digitales para empleadas y empleados públicos

Para ser viable la transformación digital de las Administraciones Públicas resulta imprescindible que la organización cuente con determinadas capacidades institucionales que le permitan asumir y capitalizar dichos cambios (Salvador, 2021:38). Y otro tanto sucede con las competencias digitales de los empleados públicos si queremos que sean parte del proceso de digitalización, como agentes necesarios del cambio. En el mes de noviembre de 2021 vio la luz el Marco de Referencia de las Competencias Digitales de las Empleadas y los Empleados Públicos, elaborado por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) como parte de su Plan Estratégico 2021-2024 orientado a responder a las necesidades de la ciudadanía, profundizando en la digitalización y mejora de los servicios públicos. También forma parte del Plan Nacional de Competencias Digitales (Línea 5. Formación en competencias digitales de las personas al servicio de las Administraciones Públicas) y del componente 11 -Modernización de las Administraciones Públicas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El propio marco recoge en su fundamentación que la principal referencia la constituye el DigComp (Instituto Nacional de Administración Pública, 2021a:5) y que algunas iniciativas autonómicas han adaptado el DigComp a los empleados públicos. Del análisis del documento podemos distinguir 6 áreas competenciales, 17 competencias y 3 niveles de complejidad (nivel progresivo de desarrollo y autonomía que va desde el nivel A hasta el nivel C), en los cuales se especifican descriptores basados en términos y conocimientos:

Las competencias definidas dentro de cada área son:

- 1. Alfabetización digital, información y datos (Alfabetización en entornos digitales; navegación, búsqueda y filtrado de información, datos y contenidos digitales; evaluación de información, datos y contenidos digitales; almacenamiento y recuperación de información, datos y contenidos digitales; análisis y explotación de datos)
- 2. Comunicación y colaboración (Comunicación y colaboración dentro de mi administración y con otras Administraciones Públicas; comunicación y colaboración con la ciudadanía, empresas y otras organizaciones privadas; identidad digital).
- 3. Creación de contenidos digitales (Desarrollo de contenidos digitales y derechos de autor y licencias).
- 4. Seguridad (Protección de dispositivos; protección de datos personales e identidad digital; protección de la salud y del entorno).
- 5. Resolución de problemas (Identificación de necesidades tecnológicas y resolución de problemas técnicos; identificación de lagunas en la competencia digital y autoaprendizaje).
- 6. Transformación digital e innovación (Objetivos y mecanismos de la transformación digital e innovación en los servicios públicos).

A priori, es fácilmente observable que este marco sigue los lineamientos del DigComp, con la salvedad de que incorpora una sexta área, orientada a que los empleados públicos sean conscientes de la importancia de la transformación digital en la prestación de los diferentes servicios públicos.

Sin embargo, analizando el contenido de la misma, podemos advertir que las competencias giran en torno al modelo de gobernanza, la administración electrónica, la inteligencia artificial, los algoritmos, el Big Data, el Internet de las cosas, la computación en la nube, la automatización y robotización de procesos y el Blockchain. En el proceso de transformación digital de las Administraciones Públicas es de suma importancia que los empleados públicos dominen todos estos conceptos, máxime teniendo en cuenta los avances que está experimentando el sector público.

Por esta razón, no es de extrañar entonces que el marco recoja esta sexta área, pero tampoco lo es en relación al DigComp, ya que la última versión, la 2.2, incorpora la inteligencia artificial o el trabajo remoto³. IV. 4. Marco de Referencia de la Competencia Digital Docente. En el mes de mayo de 2022, se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación sobre la actualización del marco de referencia de la competencia digital docente, el cual deja sin efecto el Anexo I del acuerdo suscrito el 14 de mayo de 2020, correspondiente al anterior marco de referencia publicado en julio de 2020. El nuevo marco reconoce 6 áreas competenciales, 23 competencias y 6 niveles de progresión (A1 y A2; B1 y B2; y C1 y C2).

- Área 1. Compromiso profesional (comunicación organizativa; participación, colaboración y coordinación profesional; práctica reflexiva; desarrollo profesional digital continuo; y protección de datos personales, privacidad, seguridad y bienestar digital).
- Área 2. Contenidos digitales (Búsqueda y selección de contenidos digitales; creación y modificación de contenidos digitales; y protección, gestión y compartición de contenidos digitales).
- Área 3. Enseñanza y Aprendizaje (Enseñanza; orientación y apoyo en el aprendizaje; aprendizaje entre iguales; y aprendizaje autorregulado).
- Área 4. Evaluación y retroalimentación (Estrategias de evaluación; analíticas y evidencias de aprendizaje; y retroalimentación y toma de decisiones).
- Área 5. Empoderamiento del alumnado (Accesibilidad e inclusión; atención a las diferencias personales en el aprendizaje; y compromiso activo del alumnado con su propio aprendizaje).

³ En diciembre de 2021, el Instituto Nacional de Administración Pública publicó el Marco de Referencia sobre las Competencias para el teletrabajo de las empleadas y los empleados públicos. https://www.inap.es/documents/10136/1976576/Marco_competencias_teletrabajo_2021.pdf/d9881fd9-2734-4203-250f-22e190d47fcc

- Área 6. Desarrollo de la competencia digital del alumnado (Alfabetización mediática y en tratamiento de la información y de los datos; comunicación, colaboración y ciudadanía digital; creación de contenidos digitales; uso responsable y bienestar digital; resolución de problemas).

Es evidente cómo el marco de referencia español se basa en el DigCompEdu, como no podía ser de otra manera. Y, que el área 6, correspondiente a la competencia del docente como facilitador de la competencia digital del alumnado, incluye las áreas del DigComp. Finalmente, en el mes de julio se publicó la Resolución de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación sobre la Certificación, acreditación y reconocimiento de la competencia digital docente, en el que acuerdan establecer un procedimiento, conforme a las directrices recogidas en su anexo I.

V. Reflexiones conclusivas

Habiendo abordado el estudio del DigComp, en sus diferentes versiones actualizadas, y analizada su aplicación práctica visión común del conjunto de competencias digitales esenciales en la sociedad digital actual, es posible concluir que el mismo posee tres notas características que ponen en valor su función como marco de referencia en materia de competencias digitales de los ciudadanos europeos. La primera es la fundamentación científica (empírica y conceptual) de su diseño y su aplicación; la segunda es su carácter transversal; y la tercera es la de ser un “documento vivo”.

En relación a la primera, debemos señalar que el DigComp fue desarrollado por JRC de la Comisión Europea como un proyecto científico basado en la cultura y el aporte activo de responsables políticos, de representantes de los diferentes sectores de la industria, la educación, la formación, el empleo y de interlocutores sociales y organizaciones de la sociedad civil. Este diferencial ha hecho que se haya tenido en cuenta, y se siga teniendo, para elaborar otros marcos de competencias digitales destinados a grupos sectoriales a nivel europeo (DigCompOrg, DigCompEdu, DigCompConsumers) como a nivel autonómico o nacional (competencias digitales para los empleados públicos, competencia digital docente). En cuanto a su transversalidad, es evidente que el DigComp es una muestra de que las Instituciones europeas trabajan para que Europa esté adaptada a la era digital, estableciendo planes y programas orientados a capacitar a los ciudadanos frente a una nueva generación de tecnologías, garantizando que las mismas se pongan al servicio de las personas y aporten un valor añadido.

Y finalmente, que es un documento vivo, con un amplio margen de flexibilidad en su aplicación, susceptible de mejoras y de modificaciones (tal como hemos comprobado), conforme avanza la sociedad digital y el desarrollo de las nuevas tecnologías. El paso del carácter opcional a esencial de las competencias digitales, si bien se ha producido bajo una clara política europea tendente a ofrecer medios y herramientas para la formación permanente de los ciudadanos europeos, se ha acelerado con la pandemia y con los procesos de transformación digital de los sectores públicos y privados.

Es ese cambio de paradigma el que ha puesto a la educación y a la formación como elementos esenciales en los que invertir, para garantizar a los ciudadanos europeos la adquisición de competencias que faciliten su adaptación a un mundo cambiante e interconectado digitalmente. Incrementar el número de personas con, al menos, competencias básicas digitales y aprovechar las tecnologías disruptivas para acelerar la economía de la zona euro forman parte de los importantes retos que afronta la UE en los próximos años.

En definitiva, que se haya convertido en elemento vertebrador y transversal para la formación de ciudadanos competentes digitalmente, y que sea aplicado como marco de referencia por las Administraciones Públicas, las Empresas y la ciudadanía en general, es el mayor logro conseguido por el DigComp, como medio o herramienta para sistematizar el desarrollo formativo en competencias digitales en el entorno europeo.

Bibliografía

- Brečko, B., Ferrari, A., editado por Vuorikari R., Punie Y. (2016), "Marco de cibercompetencias para los consumidores"; *informe «Science for Policy»* del Centro Común de Investigación; EUR 28133 ES; doi:10.2791/487165.
- Carretero Gomez, S., Vuorikari, R. and Punie, Y. (2017), "*DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens with eight proficiency level and Examples of use*", EUR 28558 EN, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo, doi:10.2760/38842 JRC106281.
- Centeno, C., (2022), "*Estudio de Viabilidad del Certificado Europeo de Habilidades Digitales*", Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo doi:10.2760/645292, JRC128423.
- Clifford, I., Kluzer, S., Troia, S., Jakobson, M. and Zandbergs, U. (2020), "*DigCompSat*", Vuorikari, R., Punie, Y., Castaño Muñoz, J., Centeno Mediavilla, I.C., O'keeffe, W. and Cabrera Giraldez, M. editor(s), Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2020, ISBN 978-92-76-27592-3, doi:10.2760/77437, JRC123226.
- Comisión Europea (2001), "*Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo. eEurope 2002: Impacto y prioridades. Comunicación al Consejo Europeo de primavera de Estocolmo del 23 al 24 de marzo de 2002*". COM (2001) 140 final. <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0140:FIN:ES:PDF>, 27.07.2022.
- Comisión Europea (2010), "*Comunicación de la Comisión. Europa 2020. Una estrategia para el crecimiento inteligente, sostenible e integrador*". COM (2010) 2020 final <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A52010DC2020> , 01.07.2022.
- Comisión Europea (2016a), "*Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Digitalización de la industria europea. Aprovechar todas las ventajas de un mercado único digital*". COM (2016) 180 final. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0180&from=hu>, 5.07.2022
- Comisión Europea (2016b), "*Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Una nueva Agenda de Capacidades para Europa. Trabajar juntos para reforzar el capital humano, la empleabilidad y la competitividad*". COM (2016) 381 final. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0381&from=EN> , 22.07.2022.
- Comisión Europea (2018a), "*Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre el Plan de Acción de Educación Digital*". COM (2018) 22 final. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0022&from=ES>, 27.07.2022
- Comisión Europea (2018b), "*European Education Area. Quality education and training for all. SELFIE*". <https://education.ec.europa.eu/es/selfie/23/07/2022>, 20.07.2022
- Comisión Europea (2020a), "*Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. El momento de Europa: reparar los daños y preparar el futuro para la próxima generación*". COM (2020) 456 final. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0456&from=EN>, 25.07.2022
- Comisión Europea (2020b), "*Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Agenda de Capacidades Europea para la competitividad sostenible, la equidad social y la resiliencia*". COM (2020) 274 final <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0274&from=EN> 25.07.2022.
- Comisión Europea (2021), "*Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Brújula Digital 2030: el enfoque de Europa para el Decenio Digital*". COM/2021/118 final. https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:12e835e2-81af-11eb-9ac9-01aa75ed71a1.0022.02/DOC_1&format=PDF , 21.07.2022.
- Comisión Europea (2021b), "*Digital Economy and Society Index (DESI)*". <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/digital-economy-and-society-index-desi-2021>., 29.07.2022

- Comisión Europea (2022), *"Digital Economy and Society Index (DESI)"*. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi>, 29.07.2022.
- Consejo (2018), *"Recomendación del Consejo de 22 de mayo de 2018, relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente"*. Diario Oficial C189 de 4.6.2018. [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604\(01\)&from=SV](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=SV), 10.07.2022.
- European Commission. EU Science Hub- Science and knowledge for Europe (2015), *"DigCompOrg Framework"*. https://joint-research-centre.ec.europa.eu/european-framework-digcomporg-digcomporg-framework_en_30.06.2022.
- Gobierno de España (2020), *"España Digital 2025"*. https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2020/230720-Espa%C3%B1aDigital_2025.pdf, 20.07.2022.
- Gobierno de España (2020), *"Plan Nacional de Competencias Digitales"*. https://portal.mineco.gob.es/RecursosArticulo/mineco/ministerio/ficheros/210127_plan_nacional_de_competencias_digitales.pdf, 10.07.2022.
- Gobierno de España (2021), *"Plan de Recuperación, transformación y resiliencia"*. https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/160621-Plan_Recuperacion_Transformacion_Resiliencia.pdf, 21.07.2022.
- Gobierno de España (2021), *"Carta de Derechos Digitales"*. https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/140721-Carta_Derechos_Digitales_RedEs.pdf, 20.07.2022.
- Gobierno de España (2022), *"España Digital 2026"*. https://espanadigital.gob.es/sites/espanadigital/files/2022-07/Espa%C3%B1aDigital_2026.pdf, 20.07.2022.
- Inamorato Dos Santos A, Punie Y and Castaño Muñoz J. (2016), *"Opening up Education: A Support Framework for Higher Education Institutions"*. EUR 27938. Luxembourg (Luxembourg): Publications Office of the European Union, doi: 10.2791/293408, JRC101436.
- Instituto Nacional de Administración Pública (2021a), *"Competencias Digitales de las Empleadas y Empleados Públicos. Marco de Referencia"*. Madrid, noviembre 2021. https://www.inap.es/documents/10136/1976576/Marco_competencias+digitales_EEPP.pdf/a049ece6-999e-17f1-d819-b4d7f58fe515, 22.07.2022.
- Instituto Nacional de Administración Pública (2021b), *"Competencias para el teletrabajo de las empleadas y empleados públicos. Marco de Referencia"*. Madrid, diciembre 2021. https://www.inap.es/documents/10136/1976576/Marco_competencias_teletrabajo_2021.pdf/d9881fd9-2734-4203-250f-22e190d47fcc, 22.07.2022.
- Joint Research Centre (2022), JRC Publications Repository <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository>, 20.07.2022.
- Kluzer, S., Centeno, C. and Okeeffe, W.(2020), *"DigComp at Work"*, EUR 30166 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2020, ISBN 978-92-76-22558-4, doi:10.2760/17763, JRC120376.
- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. BOE núm. 294, de 06 de diciembre de 2018.: <https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-16673-consolidado.pdf>, 1.07.2022.
- Mora-Cantalops, M., Inamorato Dos Santos, A., Villalonga-Gómez, C., Lacalle Remigio, JR, Camarillo Casado, J., Sota Eguizábal, JM, Velasco, JR and Ruiz Martínez, PM. (2022), *"Competencias digitales del profesorado universitario en España: Un estudio basado en los marcos europeos DigCompEdu y OpenEduThe Digital Competence of Academics in Spain: a study based on the European frameworks DigCompEdu and OpenEdu"*, EUR 31127 ES, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo, doi:10.2760/020545, JRC129320.

- Parlamento Europeo y Consejo (2006), "Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente". Diario Oficial L 394 de 30.12.2006. <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:ES:PDF> 30.06.2022
- Punie, Y. y Brečko, B., editor(es), Ferrari, A. (2013), "DIGCOMP: un marco para desarrollar y comprender la competencia digital en Europa", EUR 26035, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo; doi: 10.2788/52966, JRC83167.
- Redecker, C. (2020), "Marco Europeo para la Competencia Digital de los Educadores: DigCompEdu" (Trad. Fundación Universia y Ministerio de Educación y Formación profesional de España. Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación y Formación Profesional de España (Original publicado en 2017).
- Resolución de 4 de mayo de 2022, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación, sobre la actualización del marco de referencia de la competencia digital docente. B.O.E, núm. 116, de 16 de mayo de 2022. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-8042 20.07.2022
- Resolución de 1 de julio de 2022, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación sobre la certificación, acreditación y reconocimiento de la competencia digital docente. BOE, núm. 166, de 12 de julio de 2022. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-11574 20.07.2022.
- Salvador Serna, M. (2021), "Transformación digital y función pública: capacidades institucionales para afrontar nuevos retos". *Documentación Administrativa*, (8), pp. 25-42. <https://doi.org/10.24965/da.i8.11030>, 20.07.2022.
- Tribunal de Cuentas Europeo (2021), "Análisis N° 2/2021: Medidas de la UE para atender el bajo nivel de competencias digitales". <https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=58096>, 27.07.2022.
- Vuorikari R, Punie Y, Carretero Gómez S and Van Den Brande G. (2016), "DigComp 2.0: El marco de competencias digitales para ciudadanos. Actualización Fase 1: el Modelo de Referencia Conceptual". EUR 27948 EN. Luxemburgo (Luxemburgo): Oficina de Publicaciones de la Unión Europea; doi: 10.2791/607218, JRC101254.
- Vuorikari, R., Kluzer, S. and Punie, Y. (2022), "DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens - With new Examples of Knowledge, Skills and Attitudes", EUR 31006 EN, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo, 2022, ISBN 978-92-76-48883-5, doi:10.2760/490274, JRC128415.
- Wisner Glusko, D. C. y Ruz, J. M. (2021), "Competencias digitales y empleo". En *Informe sobre la Función de los Recursos Humanos y Retos en la Gestión del Talento*. The Adecco Group, pp. 31-44.

Reseña biográfica

Diana Carolina Wisner Glusko. Profesora de Derecho Administrativo y Derecho de las Nuevas Tecnologías en el Centro de Estudios Universitarios "Cardenal Spínola" CEU, centro adscrito a la Universidad de Sevilla. Doctora en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Acreditada por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) como Profesora Contratada Doctora (PCD) y Profesora de Universidad Privada (PUP). Miembro de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo. Actualmente es Gestora del Área de conocimiento del Grado en Derecho, Coordinadora del Máster en Derecho Empresarial de las Nuevas Tecnologías en el Instituto de Posgrado de la Fundación San Pablo Andalucía CEU y profesora en el Máster Universitario en Derecho de las Telecomunicaciones, Protección de Datos, Audiovisual y Sociedad de la Información en la Universidad Carlos III de Madrid. Ha sido Técnico jurídico en la Dirección de Regulación de Operadores de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, hoy CNMC (excedencia). Investigadora especializada en Administración electrónica y Derecho Administrativo y Empresarial en el ámbito de las Nuevas Tecnologías. Ponente en Congresos, Foros y Jornadas nacionales e internacionales. Entre sus principales publicaciones destacan: "La confidencialidad de la información regulatoria en el sector de las telecomunicaciones", *Revista General de Derecho Administrativo*, nº 26, 2011;

“Administración Electrónica inclusiva. Accesibilidad de los sitios web de los organismos del Sector Público”, Narrativas Sociopolíticas en pleno siglo XXI. Perspectivas multidisciplinares en un mundo global (editores: D. L. Sutil Martín y A. Luna García), Global Knowledge Academics, 2017, pp. 113-130; coordinadora del libro “Administración electrónica. Retos jurídicos y tecnológicos de su implantación en Andalucía”, Fundación San Pablo Andalucía CEU, 2018 y autora de varios capítulos; y recientemente “Competencias digitales y empleo”, I Informe sobre la Función de los Recursos Humanos y Retos en la Gestión del Talento, 2021, The Adecco Group, pp. 31-44; y “Breves reflexiones sobre la importancia del Estado de Derecho en el desarrollo del marco legal sobre los sistemas de inteligencia artificial en la Unión Europea”, Inteligencia artificial y Filosofía del Derecho (director F.H. Llano Alonso), Laborum Ediciones, 2022, pp. 529-548. Su interés por la educación de calidad, dentro del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), le ha llevado a investigar y publicar sobre la innovación en la docencia del Derecho Administrativo y la aplicación de metodologías activas como el aprendizaje a través de proyectos, aprendizaje-servicio, gamificación, aula invertida, juego de roles, técnica de debate, aprendizaje a través del pensamiento crítico y el aprendizaje colaborativo internacional en línea (COIL).